

CARACTERIZAÇÃO FISIAGRÁFICA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO MOSQUITO - ACRE

Elizabete da Silva Paixão¹, Emily Christine Cacau da Silva², Kelly Nascimento Leite³, Marco Bruno Xavier Valadão⁴, Moisés Damasceno Souza⁵, Adamor Cordeiro Batista⁶, Lucas Santiago Lima⁷ e Jefferson Vieira José⁸.

¹Universidade Federal do Acre, Campus Floresta, elizabete.paixao@sou.ufac.br;

²emilly.silva@sou.ufac.br; ³kelly.leite@ufac.br; ⁴marco.valadao@ufac.br;

⁵moisesdamasceno789@gmail.com; ⁶adamor.batista@ufac.br; ⁷Instituto Agrônômico, Campinas, SP, lucas8_santiago@hotmail.com; ⁸jefferson.jose@sou.ufac.br

Resumo

A caracterização fisiográfica de uma bacia hidrográfica, relaciona-se às características físicas presentes na área, elaborando uma interação entre esses elementos, levando a percepção das possíveis evoluções desses ambientes, bem como, prevenir possíveis degradações. O objetivo desta pesquisa foi realizar uma análise fisiográfica da bacia hidrográfica do Igarapé Mosquito (BHM), localizada no município de Mâncio Lima no Estado do Acre, utilizando o sensoriamento remoto para obtenção de suas características físicas, como a área de drenagem, forma de bacia, relevo da bacia e sistema de drenagem buscando os aspectos físicos da bacia. Foram analisadas onze variáveis fisiográficas, onde sete são secundárias e quatro geradas pelo apoio do SIG e da planilha eletrônica. A bacia não apresentou aspectos para tendência a enchentes, de acordo com os índices de forma da bacia: fator de forma da bacia (0,25), coeficiente de compacidade (2,3), fator de forma de I-Pai-Wu (1,77) e o Índice de circularidade (0,16).

Palavras-chave — Igarapé, Hidrografia, Recursos hídricos.

Abstract

The physiographic characterization of a river basin relates to the physical characteristics present in the area, creating an interaction between these elements, leading to the perception of possible evolutions of these environments, as well as preventing possible degradation. The objective of this research was to carry out a physiographic analysis of the Igarapé Mosquito (BHM) hydrographic basin, located in the municipality of Mâncio Lima in the State of Acre, using remote

sensing to obtain its physical characteristics, such as drainage area, basin shape, relief of the basin and drainage system seeking the physical aspects of the basin. Eleven physiographic variables were analyzed, seven of which were secondary and four generated by the support of the GIS and electronic spreadsheet. The basin did not present aspects for tendency to floods, according to the basin shape indices: basin shape factor (0.25), compactness coefficient (2.3), I-Pai-Wu shape factor (1.77) and circularity index (0.16).

Key words — Stream, hydrography, Water resources.

1. INTRODUÇÃO

A hidrologia é a ciência natural que faz referência a fenômenos relativos à água em seus estados físicos. Dessa forma, para que seja feita a análise do procedimento hidrológico é importante realizar medições numéricas de hidrologia, os efeitos das características topográficas, geológicas, geomorfológicas, geológicas e térmicas, e tipos de cobertura e usos de bacias hidrográficas [1].

Por conseguinte, as definições que envolvem as subdivisões da bacia hidrográfica (sub-bacia e microbacia) apresentam abordagens diferentes e fatores que vão do físico ao ecológico [2].

À vista disso, as caracterizações propostas para bacia hidrográfica assemelham-se ao conceito dado por [3], definido como um conjunto de terras drenadas por um rio principal, seus afluentes e subafluentes, onde os escoamentos convergem para um único ponto de saída, o exutório. Estando associada à noção de existência

de nascentes, divisores de água e características dos cursos d'água.

A caracterização de bacias hidrográficas é um processo importante, associada à gestão de recursos hídricos, onde esse estudo é de total relevância para elaboração de projetos da região, seja na área ambiental ou agrária. Ademais, a pesquisa pretende apresentar estudo sobre as características da bacia hidrográfica Mosquito, auxiliando para futuros planejamentos de órgãos ambientais, políticas públicas que possam ser utilizados de forma apropriada, sobre elucidar as várias questões relacionadas, como: o escoamento e as propensões as enchentes, que favorecem a dinâmica ambiental local e regional da região rural de Mâncio Lima - AC. Tendo como objetivo a obtenção da delimitação e caracterização fisiográfica da bacia hidrográfica do mosquito com base em dados de sensoriamento remoto para verificar se é propensa a enchentes.

A especificação dos parâmetros das bacias hidrográficas concede informações úteis para a tomada de decisões, servindo como ferramenta para aplicações quantitativas referentes aos recursos hídricos para viabilizar melhor gestão e uso dos recursos naturais fazendo uso de projetos envolvendo áreas de pesquisa ou planejamento ambiental futuro [4].

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Área de estudo

A bacia hidrográfica do Igarapé Mosquito (BHM) está localizada no município de Mâncio Lima no estado do Acre, e faz parte da bacia hidrográfica do Alto Juruá (Figura 1). O clima predominante da região é do tipo Af que é definido pelo seu clima tropical equatorial, sem estação seca [5]. A caracterização da sua área se dá por uma vegetação natural e tem sua classificação como floresta Amazônica, a qual se constitui por palmeiras, cipós, árvores de grande porte e folhas [6].

Figura 1. Localização da Bacia Hidrográfica do Mosquito.

Fonte: Autora (2023).

2.2 Dados e desenvolvimento

A delimitação e caracterização fisiográfica da BHM foi realizada com uso do Sistema de Informação Geográfica (SIG) e metodologias de sensoriamento remoto que parte de um Modelo Digital de Elevação (MDE) obtido a partir da *Shutter Radar Terrain Mission* (SRTM) com resolução de 30 m, utilizando dos softwares de geoprocessamento QGIS 3.16.13 e SAGA. O MDE pertence à base de dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) na plataforma Earth Explorer. A projeção foi definida em UTM Datum SIRGAS 2000 – Fuso 18 S.

O pré-processamento do MDE foi dividido em três etapas (Figura 2), sendo: correção de valores negativos (*"Raster Calculator"*), preenchimento de pixels sem dados (*"preencher sem dados"*) e remoção de depressões espúrias (*"Fill sinks"*) [7,8,9]. O processamento para delimitação da bacia hidrográfica foi dividido em cinco etapas: direção de fluxo de escoamento de água (*"Flow Direction – channel network and drainage basins"*), acumulação de fluxo de escoamento da água (*"Flow Connection – channel network and drainage basins"*), hierarquia fluvial proposta (*"Strahler Order"*) [10]. geração da grade de bacias para a área de estudo (*"Drainage Basins – channel network and drainage basins"*) e em síntese, a delimitação do limite da bacia (*"Upslope área"*) [11].

2.3 Características morfométricas

Para a caracterização fisiográfica da bacia hidrográfica do Mosquito, teve-se como dados os índices Área (A), Perímetro (P), Comprimento total

dos cursos dos rios (Lt) e Comprimento do rio principal (Lc). Após, também foram utilizadas equações de diferentes variáveis geométricas a fim de complementar a caracterização morfométrica da bacia.

O Coeficiente de compacidade (Kc) é a razão entre o perímetro da bacia e o perímetro de um círculo de área similar à área da bacia. Este critério é adimensional e muda de acordo com o formato da bacia, não importando o tamanho da bacia, portanto, quanto mais irregular for a bacia, maior será o coeficiente de compacidade, de acordo com a Equação 1[12].

$$Kc = 0,28 \times \frac{P}{\sqrt{A}} \quad (1)$$

Em que:

Kc – Coeficiente de compacidade, adimensional (adm);

P - Perímetro, em quilômetros (km);

A – Área, km².

O coeficiente de I-Pai-Wu (F) é a razão entre o comprimento axial da bacia (L) e o comprimento axial de uma bacia circular de área igual da bacia (L'), Equação 2.

$$F = \frac{L}{2 \times \sqrt{\frac{A}{\pi}}} \quad (2)$$

Em que:

L – Comprimento axial da bacia, km.

O fator de Horton (Kf) é a relação entre a área e o comprimento axial da bacia. O fator de Horton (Kf), dado através da Equação 3.

$$Kf = \frac{A}{L^2} \quad (3)$$

Em que:

Kf – Coeficiente de forma, adm.

A densidade de drenagem (Dd) é calculada dividindo-se o comprimento total dos cursos d'água com a área total da bacia, ambos em km, Equação 4.

$$Dd(km/km^2) = \frac{Lt}{A} \quad (4)$$

Em que:

Dd – densidade de drenagem, km/km²;

Lt – comprimento total dos canais, km.

A declividade média simples, é simplesmente a razão entre a diferença de cota entre a nascente e a foz, e o comprimento do talvegue. O coeficiente será calculado através da Equação 5.

$$I_s = \frac{Cota\ nascente - Cota\ foz}{Lc} \times 100 \quad (5)$$

Em que:

Cota nascente em metros (m);

Cota foz em m;

Lc - comprimento do rio principal, km.

O índice de sinuosidade (Si) é o comprimento do canal (projeção ortogonal) com a distância vetorial (comprimento em linha reta) entre os dois extremos do canal principal [13], em que será calculado através da Equação 6.

$$Si = \frac{Lc}{Lv} \quad (6)$$

Em que:

Si – Índice de sinuosidade, adm;

Lv – Comprimento vetorial do rio principal em km.

A Amplitude altimétrica (Hm) é a diferença entre a maior e a menor altitude da área da bacia [14], em que foi calculada através da Equação 7.

$$Hm = P1 - P2 \quad (7)$$

Em que:

Hm - Amplitude altimétrica, em m;

P1 – maior altitude, em m;

P2 – menor altitude, em m.

A densidade hidrográfica (Dh) é a relação dos canais ou rios de primeira ordem com a área da bacia [15]. Em que foi calculada pela Equação 8.

$$Dh = \frac{N_1}{A} \quad (8)$$

Em que:

Dh – Densidade hidrográfica, canais/km²;

N₁ – Número de canais ou rios de primeira ordem.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A bacia hidrográfica do igarapé Mosquito possui área de 16,78 km² e perímetro de 34,37 km. Onde a forma do sistema de drenagem e da bacia são influenciadas pela geologia e podem afetar processos hidrológicos. Há sugestões em que bacias com fator de forma baixo são menos suscetíveis a enchentes, bem como a BHM com fator de forma de 0,25 e tendência para formato alongado [16]. Índices de circularidade e fator de forma I-Pai-Wu (F) da BHM são 0,16 e 1,77, respectivamente, indicando não suscetibilidade às enchentes. O Coeficiente de compacidade (Kc) >1 indica que bacias estreitas são menos propensas a enchentes; a BHM apresentou Kc de 2,34, evitando picos de enxurradas [17].

Tabela 1 - Caracterização fisiográfica da bacia hidrográfica do Mosquito - Acre

Variáveis fisiográfica	Und	Resultado
Área de drenagem		
Área (A)	ha	16,78
Perímetro (P)	km	34,37
Forma da bacia		
Fator de Forma (Kf)	-	0,25
Índice de Circularidade (Ic)	-	0,16
Fator de forma I-Pai-Wu (F)	-	1,77
Coef. de compacidade (Kc)	-	2,34
Densidade hidrográfica (Dh)	canal/km ²	0,95
Canais de ordem (N1)	-	16
Relevo da bacia		
Declividade Máxima	%	29,53
Declividade Média	%	4,46
Declividade Mínima	%	0
Altitude Máxima	m	237
Altitude Média	m	204,16
Altitude Mínima	m	192,3
Amplitude Altimétrica (Hm)	m	27,62
Sistema de drenagem		
Ordem	-	3 ^a
Densid. de Drenagem (Dd)	km km ⁻²	1,47
Padrão de Drenagem	-	DENDRÍTICA
Índice de sinuosidade (Si)	-	1,20
Comp. total dos canais (Lt)	km	618,04
Comp. do rio principal (Lc)	km	24,73
Comp. do rio principal (Lv)	km	20,51
Comp. axial da bacia (L)	km	8,18

A densidade hidrográfica (Dh) da bacia hidrográfica do Mosquito (BHM) é classificada como baixa, com um valor de 0,95 canais/km², indicando uma rede subterrânea extensa [18]. A BHM possui 16 canais de primeira ordem,

correspondendo a 53,33% dos canais da bacia e 59,84% do total da rede de drenagem. A declividade média simples influencia a taxa de escoamento e a probabilidade de enchentes, sendo classificada de acordo com sua distribuição da declividade como relevo plano (Figura 2) na BHM [19].

Figura 2. Distribuição da declividade (%) na Bacia hidrográfica do Mosquito.

O índice de sinuosidade (Is) é de 1,20, indicando um canal principal reto com escoamento superficial de alta velocidade, os valores próximos à unidade 1 indicam canais retilíneos e valores acima da unidade 2 indicam canais sinuosos [20]. A capacidade de infiltração da água para os lençóis freáticos é mediana, com um valor de 1,47 km/km². O comprimento total dos canais é de 618,04 km, sendo o rio principal de 24,73 km e seu comprimento axial de 8,18 km. A hipsometria da BHM foi dividida em 12 classes, com 5 metros de desnível, podendo ser observado que é na foz onde se tem as baixas altitudes na área da bacia, e com as maiores altitudes a montante da BHM (Figura 3).

Figura 3. Mapa de hipsometria (m) da bacia hidrográfica do Mosquito.

A BHM é classificada como de terceira ordem, resultando assim poucas ramificações e formato alongado [18], com um padrão de drenagem

próximo ao dendrítico. A altitude máxima da bacia é de 237 metros e a mínima de 192 metros, com uma altitude média de 204 metros (Figura 4).

Figura 4. Ordem dos cursos d'água, nascentes e altitude da Bacia Hidrográfica Mosquito.

Na BHM, encontram-se três classes de solo predominantes: Latossolo, Argissolo e Plintossolo [21]. O Latossolo compõe sua maior parte, enquanto uma pequena área nas nascentes tem a presença de Argiloso, e o Plintossolo é menos comum na área da BHM (Figura 5), o que explica a densidade de drenagem mediana encontrada na bacia.

Figura 5. Mapa de Classes de solos na bacia hidrográfica do Mosquito.

4. CONCLUSÕES

A partir do exposto, infere-se que a bacia hidrográfica do Mosquito demonstra baixa suscetibilidade a enchentes, conforme análise de indicadores geométricos como fator de forma, coeficiente de compacidade, fator de forma I-Pai-Wu e índice de circularidade.

Uma vez que, o canal principal da BHM, com sinuosidade baixa, favorece o escoamento rápido da bacia, mostrando capacidade para lidar eficientemente com volumes pluviométricos intensos.

Portanto, o uso de Sistemas de Informação Geoespacial e ferramentas de geoprocessamento é importante para o gerenciamento eficaz dos recursos hídricos, juntamente com a caracterização fisiográfica da bacia hidrográfica.

5. REFERÊNCIAS

- [1] Garcez, L. N.; Alvarez, G. Ac. "*Hidrologia*". 2. ed. rev. atual. São Paulo, SP: Blücher, c1988-2012. 291 p.
- [2] Teodoro, V. L. I.; Teixeira, D.; Costa, D. J. L. et al. O conceito de bacia hidrográfica e a importância da caracterização morfométrica para o entendimento da dinâmica ambiental local. *Revista Uniara*. n. 20, 2007.
- [3] Schiavetti, A.; Camargo, A. F. M. "*Conceitos de bacias hidrográficas: teorias e aplicações*". Editus, 2002.
- [4] Campos, S.; Felipe, A. C.; Campos, M.; et al. Geoprocessamento aplicado na caracterização morfométrica da microbacia do ribeirão descaldado-Botucatu, São Paulo. *Irriga*, v. 1, n. 1, p. 52, 2015.
- [5] Alvares, C. A.; Stape, J. L.; Sentelhas, P. C.; Gonçalves, J. L. DE M., & SPAROVEK, G. Koppen's Climate Classification Map For Brazil. *Meteorologische Zeitschrift*, v. 22, n.6, p. 711–728, 2014.
- [6] Giglio, J. N.; Kobiyama, M. Interceptação da Chuva: Uma Revisão com Ênfase no Monitoramento em Florestas Brasileiras. *Revista Brasileira de Recursos Hídricos*. v.18, n. 2, p. 297- 317, 2013.
- [7] Santos, A. R. Vídeo (11:28 min). Aula 18 - Pré-processamento - Etapa 03: Correção de valores negativos do MDE SRTM de 30m no QGIS. Publicado pelo canal Mundo da Geomática, 2020. Disponível em: Acesso em: 14 março 2024.
- [8] Santos, A. R. Vídeo (10:56 min). Aula 19 -Pré-processamento – Etapa 04: Preencher Pixels Sem Dados do MDE SRTM de 30m no QGIS. Publicado pelo canal Mundo da Geomática, 2020. Disponível em: Acesso em: 14 março 2024.
- [9] Santos, A. R. Vídeo (15:08 min). Aula 20 -Pré-processamento – Etapa 05: Remoção de Depressões Espúrias do MDE SRTM de 30m no QGIS. Publicado pelo canal Mundo da Geomática, 2020. Disponível em: Acesso em: 14 março 2024.
- [10] Santos, A. R. Vídeo (32:13 min). Aula 24 - Delimitação de uma bacia hidrográfica de referência no SAGA com o QGIS. Publicado pelo canal Mundo da

Geomática, 2020. Disponível em: Acesso em: 14 março 2024.

[11] Santos, A. R. Vídeo (37:19 min). Aula 23 - Delimitação de bacias hidrográficas no SAGA com o QGIS. Publicado pelo canal Mundo da Geomática, 2020. Disponível em: Acesso em: 14 março 2024.

[12] Villela, S. M.; Mattos, A. *Hidrologia aplicada*. Editora McCraw Hill do Brasil, São Paulo, SP, 245 p. 1975.

[13] Nardini, R. C.; Pollo, R. A.; Campos, S. et al. *Análise morfométrica e simulação das áreas de preservação permanente de uma microbacia hidrográfica. Irriga*, v.18, n. 4, p. 687-699, 2013.

[14] Padilha, R. M.; Souza, C. A. Hierarquização da Bacia Hidrográfica do Rio Carapá, localizada na microrregião de Colíder, norte do Estado de Mato Grosso. Cáceres. XVI Semageo e II Seminário da Pós-Graduação em Geografia, 2016.

[15] Christofolletti, A. Análise morfométrica das bacias hidrográficas. *Notícias Geomorfológicas*. v. 18, n. 9, p. 35-64, 1969.

[16] Oliveira, L. L.; Costa, R.F.; Sousa, F. A. S. et al. *Precipitação efetiva e interceptação em Caxiuana, na Amazônia Oriental*. Acta Amazônica, Manaus-AM, v.38, n.4, p.723-732, 2008.

[17] Rocha, R. M.; Lucas, A. A. T.; Almeida, C. A. P. D.; Menezes neto, E. L.; Netto, A. D. O. A. Caracterização Morfométrica da sub-bacia do Rio PoximAçu, Sergipe, Brasil. *Revista Ambiente e Água*, v. 9, n. 3, p. 445-458, 2014.

[18] Strahler, A. N. Quantitative slope analysis. *Geological Society of America Bulletin*. v. 38, n. 10, p. 913-20, 1956.

[19] Carvalho, D. F.; Silva, L. D. B. *Apostila de Hidrologia*. 116p UFRRJ. Rio de Janeiro, 2003. Disponível em: ufrjr.br/institutos/it/deng/Jorge/downloads/APOSTILA/LICA%20Parte%201.pdf Acesso em: 14 março 2024.

[20] Freitas, R. O. *Textura de drenagem e sua aplicação geomorfológica*. Boletim Paulista de Geografia [Online] 11, 1952. Disponível: agb.org.br/1366.

[21] Santos, H. G. dos; Jacomine, P. K. T.; Anjos, L. H. C. dos; Oliveira, V. A. de; Lumbreras, J. F.; Coelho, M. R.; Almeida, J. A. de; Cunha, T. J. F.; Oliveira, J. B. de. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 5. ed., rev. e ampl. Brasília, DF, 2018.